

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

XALILOV Qobiljon Komiljon o'g'li

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13325803>

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA DINIY-EKSTREMISTIK AQIDALARNING YOSHLAR FAOLIYATIGA SALBIY TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu axborotlashgan jamiyatda diniy-ekstremistik aqidalarning yoshlar faoliyatiga salbiy ta'siri hamda axborotlashgan jamiyatda turli diniy tashkilotlarning yoshlar ongiga ta'siri tadqiq etilgan, bo'libgina qolmay, bu haqidagi fikr va mulohazalar haqida to'liq bayon etishga harakat qilingan. Axborotlashgan jamiyatda informatsion texnologiyalarning ijtimoiy barqaror rivojlanishi, inson axloqiy tarbiyasi va axborot madaniyatining konstruktiv faoliyatiga muhim tas'ir etayotgani hammamizga ma'lum.

Kalit so'zlar: yoshlar, din, diniylik, dunyoviylik, sekulyarizm, islom, e'tiqod, ijtimoiy taraqqiyot, ateizm, dogmatik, dialektik, dahriylik mafkurasi, axborotlashgan jamiyat, globallashuv.

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ УБЕЖДЕНИЙ НА МОЛОДЕЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В этом информированном обществе было исследовано негативное влияние религиозно-экстремистских вероучений на молодежную деятельность, а также влияние различных религиозных организаций на молодежное сознание в информированном обществе, а также предпринята попытка в полной мере изложить мнения и мнения по этому поводу. Все мы знаем, что в информативном обществе информационные технологии оказывают важное влияние на социально-устойчивое развитие, нравственное воспитание человека и конструктивную деятельность информационной культуры.

Ключевые слова: молодежь, религия, религиозность, секуляризм, секуляризм, ислам, Вера, социальный прогресс, ateizm, догматическая, диалектическая, атеистическая идеология, информированное общество, глобализация.

NEGATIVE IMPACT OF RELIGIOUS-EXTREMIST CREEDS ON YOUTH ACTIVITIES IN AN INFORMED SOCIETY

ANNOTATION

In this informed society, the negative impact of religious-extremist creeds on youth activities and the impact of various religious organizations on youth consciousness in an informed society have been researched, and not only an attempt has been made to fully describe the thoughts and reflections on it. It is known to all of us that in an informed society, Information Technology has an important influence on the socially stable development, human moral education and constructive activities of Information Culture.

Keywords: youth, religion, religiosity, secularism, Islam, faith, social progress, atheism, dogmatic, dialectical, ideology of genius, informed society, globalization.

Din inson uchun dunyoviy hayotda muhim hayotiy ahamiyatga ega, diniylik va dunyoviylik azaldan kishi barmogʻidagi et va tirnoq kabi uygʻindir, dinni dunyoviy hayotdan ajratish mumkin emas – milliylik yoʻqoladi, zaiflashadi. Yuqoridagi tahlil shunday xulosaga olib keladiki, bugungi kunda, milliy mustaqillik sharoitida diniy maʼrifiy ishlarni kuchaytirish, aniqroq ifoda etganda dunyoviy taʼlim va tarbiyani diniy maʼrifiy taʼlim va tarbiya bilan uygʻun holda olib borish maqsadga muvofiq. Chunki boʻlajak avlod maʼnan baquvvat boʻladi, turli yot, ekstremistik ruhda boʻlgan taʼsirlarga bardosh bera oladi, dunyoviy taraqqiyot afzalliklarini anglab yetadi. Jamiyatimizda ijtimoiy barqarorlik muhitini mustahkamlash, fuqarolarimizni dindorlar va dinga liberal munosabatdagilarga boʻlinishiga, ijtimoiy birdamlik va hamjihatlikning boʻlinishiga qarshi qaratilgan kuchli maʼnaviy omil boʻladi.

Jamiyatni rivojlanib borishi insonning erkin turmush-tarzi va hayotiy orzu-umidlarini amalga oshirish jamiyatda mavjud ijtimoiy institutlar, ijtimoiy guruh va qatlam kabi jamoat birlashmalari faoliyatini yuksaltirish doir ishlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Dinning jamiyat hayotidagi oʻrni va taʼsiri ziddiyatli jarayon hisoblanadi. Bu ziddiyat sakralizatsiya va sekulyarizatsiya hodisalarning oʻzaro qarama-qarshiligida, jamiyat hayotida gegemonlik uchun kurashida namoyon boʻladi.

Axborotlashgan jamiyatda fan va din uygʻunligini taʼminlashning ijtimoiy ahamiyati, zamonaviy mamlakatlar timsolida fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatning rivojlanish darajasini aniqlovchi indeksni ishlab chiqish hamda madaniyat va davlat siyosatida oʻzgaruvchan madaniy, diniy va siyosiy manzarasini oʻrganish, diniylikning yoshlar oʻrtasidagi roli va ular dunyoqarashiga taʼsiriga oid tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda aholining axborotga boʻlgan talabini qondirish, global internet tarmogʻida milliy segmentlarni rivojlantirish, turli saytlardagi buzgʻunchi, vayronkor, diniy radikalizm va demokratik tamoyillar asosida aholini destruktiv gʻoyalardan himoya qilish zarur.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-sonli Farmoni bilan 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi qabul qilingan. Uning beshinchi yoʻnalishi – “Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bagʻrikenglikni taʼminlash hamda chuqur oʻylangan, oʻzaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yoʻnalishlar”da axborot xavfsizligini taʼminlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga oʻz vaqtida va munosib qarshilik koʻrsatish muhim ahamiyat kasb etishi belgilangan [1].

Oʻzbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etish, uni diniy qadriyatlar bilan uygʻunlikda rivojlantirib borish bugungi kunning ustuvor masalasidir. Diniy qadriyatlar bilan uzviy fuqarolik jamiyatini yuksaltirilish, xalqimizning ijtimoiy, maʼnaviy, iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish, milliy madaniyatimiz sofligini saqlash va vorisiylikni taʼminlashdagi oʻrni va ahamiyatini tadqiq etish nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

“Azaliy milliy qadriyatlarimiz, ota-bobolarimizdan meros bo‘lib kelayotgan odob-axloq” [2] masalalari Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini rivojlantirishda, an’anaviy va zamonaviy qadriyatlar dialektik determinizmini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etib, jamiyatda diniylik va dunyoviylikning ijtimoiy o‘lchovlarini belgilab beruvchi ijtimoiy mezon hisoblanadi.

Hozirgi taraqqiyot inson huquq va erkinliklarini konstitutsiyaviy jihatdan ta’minlash va kafolatlashga qaratilgan, yangi demokratik jamiyat hayotiga o‘tayotgan mamlakatimiz uchun din, davlat va jamiyat o‘rtasida o‘zaro muvozanatga erishish, yangi hayot qurish yo‘lida hamkorlikka, hech bo‘lmasa o‘zaro konsensusga erishish muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Buning uchun, “mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat, erkin iqtisodiyot talablarini to‘liq joriy etish, fuqarolik jamiyatlari asoslarini qurish” [3, B.57-58], jamiyatning ma’naviy yangilanib borishi bilan bog‘liq ishlarni jadallashtirish lozim.

Masalaning muhimligi va o‘ta hayotiyligi yana shundaki, milliy mustaqillikka erishish aholisining ko‘pchiligini musulmonlar tashkil qiluvchi O‘zbekiston uchun ikki yo‘lni ochdi – dunyoviy, demokratik va diniy, islomiy taraqqiyot yo‘llari. Xalqimiz tanlagan yo‘l dunyoviy, demokratik taraqqiyot yo‘li bo‘ldi. Biroq marksizm mustamlakachilik mafkurasidan avvalgi jamiyat hayoti, kishilar turmush tarzi islom dini qadriyatlariga asoslanganligi sababli, xalq mustaqillik sharofati bilan yana o‘zining muqaddas diniga, e’tiqodiga erishish imkoniyatining yaratilishi bugun global miqyosda kechayotgan ijtimoiy jarayonlar, xususan, o‘rta asr qabilida bo‘lgan diniy davlatni yaratish vasvasasidan ayri ekanligini ko‘rsatmoqda.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash din va davlat o‘rtasidagi ichki munosabatlarni va jahon miqyosida din va davlat o‘rtasida kechayotgan murakkab jarayonlarni, jahon mamlakatlari tajribasini o‘rganishni talab qiladi. Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekistondagi ijtimoiy vaziyat shundayki, milliy etnik va milliy konfessional ijtimoiy makonda ichki ijtimoiy potensial xavflar mina kabi jamiyatda yashirinib yotadi. Bunga misol – ko‘pkonfesiya va ko‘pmillatli Bolqon yarim oroli, xususan, Yugoslaviya fojiasidir. Bugun ham turli milliy va diniy farqlarga asoslanib tuzilgan Bosniya, Serbiya, Xorvatiya, Chernogoriya mamlakatlari o‘rtasida o‘zaro nizolar hanz yakunlanmagan, terror, ekstremistik harakatlar ayrim ichki va tashqi geosiyosiy kuchlar ta’sirida to‘xtamagan, ijtimoiy barqarorlik kafolatlanmagan.

Mustaqillikning ilk yillari mamlakat ijtimoiy hayotida vahhobiylik, nurchilik, akromiylik, hizbutchilik kabi harakatlarning yuzaga chiqishi bilan bog‘liq noxushliklar, ochiqdan-ochiq diniy davlat qurish talabini kun tartibiga qo‘yishga urinishlar bu fikrni yaqqol tasdiqlamoqda. Ilmiy-nazariy, birinchi navbatda ijtimoiy va huquqiy jihatdan bunday hodisa va holat sekulyarizm muammosi bilan bog‘liq.

Mustaqillikning dastlabki yillarida salafiylik va h.k. ko‘rinishdagi ekstremistik va fundamentalistik oqimlarning shiddat bilan kirib kelishi, aholining ayrim qatlamlarining islom dini haqida haqiqiy bilimga ega emasligidan, diniy savodsizligidan unumli foydalanishga urinishlar inkor etib bo‘lmaydigan fakt. Buni milliy mustaqillikning suronli yillari – 1999-yil 16-fevral, 2004-yil aprel Buxoro, 2005-yil 13-14-may Andijon voqealari tasdiqlaydi. Diniy fundamentalizm va diniy ekstremizmning ijtimoiy hayot sahnasiga qalqib chiqishi, dinning siyosiy lashuvi, ya’ni hokimiyatga da’vogarligining kuchayishi, dunyoviy taraqqiyot yo‘lini diniy taraqqiyot yo‘liga burib yuborishga urinishlar hisoblanadi.

Sakralizatsiya – ilohiylashtirish, hatto dunyoviy hodisalarga ham diniy ma’no va mazmun berish demakdir. AQSH harbiy kuchlarining 2021-yil avgustidan qo‘shni Afg‘onistondan chiqib ketishi afg‘on zaminida diniy radikal kuchlarning faollashuviga, “islom amirligi”ni barpo etishga harakat qiluvchi “Tolibon” harakatiga kuch bag‘ishladi. BMT va xalqaro hamjamiyat tomonidan terrorchi tashkilot va harakatlar ro‘yxatiga kiritilgan “Tolibon” harakatini 2021-yildan Afg‘onistonda hokimiyat tepasiga kelishi Markaziy Osiyo ijtimoiy arxitekturasiga kuchli ta’sir ko‘rsatdi.

Dunyoviy demokratik taraqqiyot yoʻlidan sobitqadamlik bilan ketayotgan yosh mustaqil davlatlar hududida “beshinchi kolonna”ni barpo etish va jonlantirishga urinishlar kuzatilmoqda, “Turkiston islom harakati”, “Islom jihodi ittihodi”, “Al-Qoida” va h.k. xalqaro terroristik tashkilotlar aholisining koʻpchiligini musulmonlar tashkil qiluvchi Markaziy Osiyo yosh mustaqil davlatlariga oʻz gʻoyaviy taʼsirini kuchaytirishga oshiqmoqdalar [4].

“Musulmon birodarlari” va boshqa diniy radikalistik tashkilotlarning salbiy va zaif tomoni shundaki, ular diniylik va dunyoviylikning uzviyligini, dinning dunyoviy hayot uchun ham muhim maʼnaviy omil ekanligini inkor etishadi. Natijada diniylik dunyoviylikka qarshi qoʻyiladi. Bu yerda Gʻarb sekulyarizmi va Sharq diniy radikalizmi oʻrtasidagi prinsipial farq koʻzga tashlanadi – Gʻarb sivilizatsiyasida oʻrta asrlarda dinni (cherkovni) davlatdan ajratish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ekanligi anglab yetildi. Dinni isloh qilish tendensiyasi shakllandi.

Demokratik jamiyat uchun xos boʻlgan xulq-atvorni ham toʻgʻri yoʻlga sola olmaydilar, islom aqidalarini oʻzlaricha talqin qiladilar va “fatvo”lar yaratadilar. Bu – dunyoviy taraqqiyot uchun, demokratik rivojlanish uchun xavflidir. Hashamatli masjidlar, turli ziyoratgohlarga sarflanayotgan mablagʻlar fuqarolarning diniy savodxonligini oshirishga sarflanishi yoshlarni dinga mutaassibchilik, ekstremizm, fanatizm va h.k. yot unsurlar taʼsiriga tushib qolishdan asraydi. Afsuski, “Bu hiyla va makrni tushunmagan yoshlarimizning koʻpchiligi ularning tuzoqlariga ilinib qolmoqdalar” [6, B.127]. Diniy maʼrifat – diniy xurofotga ziddir. Buni koʻhna tarix, dinlar tarixi koʻp marta isbotlagan.

Mamlakatimizda aholining yarmidan koʻprogʻini tashkil qiluvchi yoshlarning diniy qoida qadriyatlariga eʼtiqod erkinligi sharoitida talpinishi sir emas. Diniy-ekstremistik aqidalarning yoshlar guruhida shakllanishiga olib keladigan yana bitta omil, destruktiv diniy indoktrinatsiya boʻlib, diniy-ekstremistik tashkilotlar undan inson ongiga taʼsir koʻrsatish mexanizmlari orqali foydalanadi. Destruktiv diniy indoktrinatsiya inson ongi va ruhiyatiga toʻgʻridan-toʻgʻri (ochiq daʼvatlar) va bilvosita (yashirin targʻibot) taʼsir koʻrsatadigan manipulyativ uslublarni qoʻllashga asoslangan boʻlib, bunda diniy aqidalar asta-sekin buzib koʻrsatiladi va konfession taqvodorlik oʻzgaradi (yoki yangi destruktiv versiyasi yaratiladi). Yoshlarning konfessional taqvodorligini oʻzgartirib yuboradigan destruktiv diniy indoktrinatsiya kibermuhit orqali amalga oshiriladi, bunday muhit oʻz xususiyatlariga koʻra terroristik va ekstremistik tashkilotlarning targʻibot va yollash faoliyati uchun asosiy maydonga aylanib qoldi [5, B.18].

Soʻnngi yillarda dinga, diniy eʼtiqodga, diniy tashkilotlarga keng huquqlar berilishi natijasida aholining yoshlar kesimida diniylashish kengaymoqda. Turmush axloqida namozga qatnamaydigan tengdoshlariga namoyishkorona “yuqoridan” qarash, hatto ijrgʻanish hollari kuchaymoqda. “Ammo shuni taʼkidlash kerakki, raqamli jamiyat sharoitida anʼanaviy dinlar uchun yoshlar bilan munosabatlar oʻrnatish juda qiyin, chunki diniy tizimlarning oʻzi ancha konservativdir va oʻzgarishlarga moslashish uchun koʻp vaqt talab etiladi” [7, B.391].

Tunida boshlangan “Arab bahori”, Misr Arab Respublikasi, Turkiya, Jazoir mamlakatlarida siyosiy islomning shakllanuvchi demokratik taraqqiyotga qanchalik xavf solganligi, ijtimoiy beqarorlik, fuqarolik urushini (Senegal, Efiopiya, Nigeriya) keltirib chiqarganligi sekulyar siyosatni hushyorlik bilan ilmiy asosda, qonun liberallashtirishini meʼyorda qoʻllashni talab qiladi. Diniy fanatizm, radikalizm va fundamentalizmga qarshi kurashgandan koʻra, ularni keltirib chiqaradigan, ragʻbatlantiradigan omillar, sabablar va sharoitlarni falsafiy tahlil qilish, sotsial ratsionalizm talabidir. “Insonning kognitiv, aqliy faoliyati ratsionalizatsiya darajasiga tushadi. Ratsionalizatsiya - bu erksizlik holatining koʻrsatkichi boʻlib, unda shaxsning axborot xabarlariga bevosita bogʻliqligi shakllanadi” [8, B.113-114].

“Arnold Toynbi dinning milliy xavfsizlikka taʼsirini uchta omil bilan belgilaydi: birinchi, dinning jamoat ongiga taʼsiri; ikkinchi; diniy aqidalar bilan ijtimoiy munosabatlar oʻrtasidagi munosabatlar hamda davlatning maqsadlari, uchinchidan, dunyoviy faoliyat darajasi va xususiyati, birinchi navbatda, xavfsizlik sohasidagi faoliyat, diniy jamoat institutlari” [8, B.113].

Bugungi yadro asrida katta urush, harbiy tazyiq xavfli hisoblanadi. Uning o‘rniga “axborot urishi”ga asoslanuvchi, inson ongiga ruhiy-psixologik ta’sir o‘tkazuvchi “texnologiyalar”dan foydalanish ancha arzonga tushadi. Mamlakatning aholi noroziligiga sabab bo‘lguvchi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy muammolaridan ustamonlik bilan foydalana bilish – bugungi ijtimoiy texnologiyalar uchun kasbiy ish bo‘lib qoldi.

Bugungi eng samarali ko‘rinishi – media makonda fuqarolarga ruhiy-ijtimoiy manipulatsion ta’sir texnologiyalaridir. “Mavjud diniy tashkilotlar internet muhitida amalga oshiradigan kasbiy faoliyatning bir qancha shakllari bo‘lib, jumladan, diniy ma’lumotlarni onlayn yig‘ish, marosim tafsilotlarini onlayn tarzda o‘tkazish, missionerlik va dogma targ‘iboti... Internetda turli diniy tashkilotlar faoliyatini tahlil qilganimizda, protestant diniy guruhlar, yangi diniy oqimlar va musulmonlar tomonidan ko‘rsatilishini ko‘ramiz” [9].

Shuningdek, professor A.Ayrapetova – yoshlar muhitida diniy ekstremizmga qarshi kurashning keyingi yo‘nalishi diniy kibexavfsizlik bo‘lib, uning doirasida foydalanuvchilarning asosiy qismini tashkil qiladigan yoshlarda kibermakonda xavfsiz bo‘lish ko‘nikmalari shakllanadi. Profilaktika ishlarining ushbu yo‘nalishida terroristik va diniy-ekstremistik tashkilotlarning saytlar, portallar, Instagram, Twitter, VKontakte, Facebook ijtimoiy tarmoqlaridan, Skype videoaloqasidan, shuningdek Telegram, What’sApp va Viber messenjerlaridan yollash uchun foydalanishi haqida yoshlarni ogohlantirish, foydalanuvchilar akkauntlari orqali terroristik faoliyatga jalb qilinish xatarlari va belgilari haqida ma’lumot berish, soxta mavzuli kompyuter o‘yinlarining salbiy salohiyatiga e’tiborni qaratish, destruktiv diniy mafkuraning psixologik manipulyatsiyalari va yashirin targ‘iboti, yangi raqamli dinlar va ularning diniy qayta ijtimoiylashuv va ijtimoiysizlashuvga olib kelishi muammolarini yoritib berish kerakligini [5, B.18] ta’kidlaydi.

Diniy ma’rifatga bag‘ishlangan amaliy texnologiyalar davlatning dinga oid siyosati samaradorligini oshiradi, bugun “ko‘pchilik qatori” diniy ibodatlarga qatnashayotgan, biroq mustahkam diniy e’tiqodga ega bo‘lmagan yosh-yalanglarni turli yolg‘on, uydirma, buzg‘unchi, vayronkor va ijtimoiy barqarorlikni buzuvchi g‘oyalardan asraydi. Dinga oid ilmiy texnologiyalarni diniy ulamolar va din haqida dunyoviy bilimga ega bo‘lgan malakali mutaxassislar yaratishsa u samarali bo‘ladi.

O‘zbekistondagi davlatning dinga oid siyosati, sekulyarizm jahon tajribasiga tayanishi, undan kelib chiqishi, shu bilan birga xalqimizning tarixi, milliy an’analari va psixologiyasidan kelib chiqib yuritilishi lozim. Bugun ham ayrim hollarda dinga hadixsirash, qandaydir potensial ijtimoiy kuch deb qarash hollari kuzatiladi, sobiq sho‘ro davlatining ateistik mafkurasi ta’siri ayrim kishilarda saqlanib qolgan.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. lex.uz.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: O‘zbekiston, 2022. – Б. 266.
3. Каримов И.А. Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш барча демократик янгилаш ва иқтисодий ислохотларнинг пировард мақсадидир. Тошкент: Ўзбекистон, 2007. –Б. 57-58.
4. АҚШ Конгрессида Жейноб Зеннинг “The Netifage Fenndation” жамғармасидаги ахбороти. Сайт: Visit uz, 13.07.2013. UPL.: http://www.vesti.uz/index.jhj?option=com_content@view=articlesid=37890:2013-07.03-17-312cftid=19politics2itemid=39
5. Айрапетова А. Г. Ўзбекистон республикаси ёшлар муҳитида диний-экстремистик ақидаларнинг шаклланишига қарши кураш бўйича комплексини ишлаб чиқиш. 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология Психология фанлари доктори (DSc) Диссертацияси Автореферати. Тошкент, 2022. – Б. 68.
6. Илмдан бошқа нажот йўқ. / А.Ғ.Абдллаев ва бошқ.. Тошкент: Тошкент ислом университети, 2017. –Б.127. (156)
7. М. О. Орлов. Риски взаимодействия светской и религиозной культур в цифровую эпоху. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 391.
8. Шевцов В.М. Религиозный фактор и национальная безопасность. Вестник Военного университета. 2012. №1 (29). - С. 113-114.
9. Fedorova M. V. Religious identity in the modern digital world. Sotsiodinamika[Sociodynamics], 2020, no. 6, - p 70. <https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.6.33085>